

ВИДЫ ГЛЭМПИНГА И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579458>

Махмудова Адолат Акбаржон кизи

Студентка направления Туризм
Технический институт Ёджу в городе Ташкент

Аннотация: Приводятся сводные характеристики и критерии наиболее популярных видов глэмпинга в виде описания и показательной таблицы. Проводится мониторинг официальных сайтов туроператоров, предлагающих услуги глэмпинга, на основе которых была составлена таблица по критериям и характеристикам глэмпингов которые потенциально будут важны для туристов. Отмечены сильные и слабые стороны глэмпингов, а также их ценовые категории.

Ключевые слова: глэмпинг; путешествия; отдых; уикенд; характеристики; экологический туризм; капсулы; юрты; экодома

Введение

В последнее время жители крупных городов жалуются на высокий уровень стресса, загрязнение окружающей среды, большое количество людей и огромный поток информации. Сегодня, в век инноваций, открытий, робототехники и виртуального мира, всё чаще стал цениться эко-туризм, который хоть на несколько часов, освобождает голову от наплыва информации. Во время отпуска люди все чаще предпочитают не экскурсии по мегаполисам, а медитативный отдых наедине с природой. Психологами доказано, что даже парочка часов на свежем воздухе, в окружении горного, степного, пустынного, морского пейзажа, поможет снизить уровень стресса у человека в разы. Дабы не лишать человека удобств и обойти стороной заморочки, существует глэмпинг! Современное решение, антистресс! В данной статье рассматриваются самые популярные виды глэмпинга, их объективные плюсы и минусы, а также средние ценовые показатели.

Актуальность

Актуальность темы заключается в популяризации туризма, без вреда природе. В данной статье рассматриваются наиболее популярные виды глэмпинга, их характеристики, краткие отсылки происхождения, ценовые категории, а также объективные плюсы и минусы.

Цель исследования

Исследовать и выявить наиболее распространенные виды глэмпинга, в каких странах и для каких климатических условий подходит тот или иной вид глэмпинга. Провести анализ объективных плюсов и минусов, а также ценовые категории глэмпингов.

Научная новизна

В данной научной статье проводится анализ нового туристического направления глэмпинг, рассматриваются наиболее популярные виды глэмпинга, их характеристики, особенности, например, история и корни распространения и причины популяризации. Глэмпинг позволяет туристам насладиться природой, не лишая их таких удобств, как: мягкая постель как дома, теплый душ, комфортные средства гигиены, а также блюда, как из ресторана. Данный вид отдыха идеально подойдет тем туристам, которые привыкли к современным условиям быта, а также тем, кто давно ищет что-то новенькое, максимальный контакт с природой. В свою очередь глэмпинги представляют собой закрытые сафари-парки, где туристам предлагают микс из «дикой природы» и современного комфорта. На территории глэмпинг парка или же «глэмпинг поселения» туристы, могут отдохнуть на берегу реки/озера, порыбачить, однако готовить ужин туристы будут не на костре по-пионерски, а на комфортабельной кухне или гриле.

Глэмпинг, или же как многие его называют, «роскошный кемпинг», достаточно обширное понятие. Основная цель глэмпинга – это расположение в уникальном, природном, аттрактивном месте, это может быть, как и заказник, заповедник, так и ущелье, обрыв скалы, пустыня, она может быть, как арктической, так и песчаной. Нужно запомнить, что глэмпинг — это не только сферы! Уникальное свойство глэмпингов — это приспособляемость под местные климатические условия, а не таскание на себе известную нам всем палатку. К примеру, для проживания в пустыне отлично подойдет юрта, на севере же — чум. Однозначно, внешне они будут выглядеть как аутентичные жилища, но мы ведь знаем, что внутри — они могут сравниться с отелями. В Центральной Америке, а именно в США, Мексике наиболее топовыми видами глэмпингов являются «типи» — это, как многие могут знать, традиционное жилище древних индейцев, а также их часто называют «вигвамы». В Африке же наиболее популярными являются — «сафари-тенты», они похожи на те, которыми в начале прошлого века пользовались охотники.

Глэмпинг — это не только комфортные номера на «тет-а-тет» с природой, все то, что вокруг «глэмпинг поселения», тоже является частью

продуманного отдыха в глэмпинге. К примеру, проложенные маршруты, сафари на квадроциклах, сплавы по буйным горным рекам, прогулки верхом на лошадях и еще много всего, что только может предложить вам туроператор в выбранной локации.

Планировать свой уикенд в глэмпинге стоит только по местности. Варианты глэмпинга для любителей экстрима и одновременно комфорта могут быть самые разные. Это могут быть уютные капсулы на обрыве скалы, так и шатер по среди пустыни. Главное условие — неприменный комфорт вдалеке от шумной цивилизации и наслаждение природными пейзажами.

Как появился глэмпинг?

Несмотря на то, что сам термин «глэмпинг» появился лишь в середине 2000-х, его история уходит корнями еще в Средневековье. Да-да, настолько далеко. В то время комфортабельные передвижные лагеря могли позволить себе только главы государств или крупные военачальники. Во время походов и путешествий они везли с собой множество домашней утвари и обустроивали настоящие мини-дворцы на природе. Позднее такие переносные средневековые лагеря нашли себе применение в колониальных странах. Высшая знать, путешествуя по новым землям или отправляясь на сафари-охоту, не хотела терпеть лишения, поэтому организовывала себе комфортные шатры со всеми удобствами: от электрических генераторов и настоящих ванн до переносных холодильников и даже пианино. Кстати, многие сафари-лагеря колониальных времен продолжают и сегодня работать на территории Африки. Учитывая столь богатую историю, удивительно, что новую жизнь глэмпинг обрел лишь 15 лет назад. Достоверно неизвестно, кто стал первопроходцем в этой области. Однако сейчас глэмп-лагеря можно найти по всему миру: от Лапландии до Антарктиды, в горах Перу и степях Монголии, на тропических островах и в самых известных национальных парках планеты.

За последние годы в одной только Европе было открыто больше сотни глэмпингов. Одними из самых известных и уникальных проектов в мире считаются:

Skylodge Suites в Перу — самый известный проект глэмпинга на высоте. Несколько прозрачных капсул установлены на вершине Священной горы в долине Куско. Чтобы попасть в этот глэмпинг отель нужно самостоятельно взобраться по скале на высоту 400 метров. Помогут в этом установленные в виде ступенек металлические скобы.

Kakslauttanen Arctic Resort в Финляндии — стеклянные сферы, построенные по образу и подобию эскимосских иглу. Расположились они за полярным кругом среди лесов Лапландии. Через стеклянные стены и крышу домиков можно наблюдать за северным сиянием или ждать, когда по небу пролетит Санта-Клаус.

White Desert в Антарктиде — первый подобный проект на белом континенте. Работает только несколько месяцев в году (с ноября по январь). Количество мест в лагере ограничено шестью сферами, по форме напоминающими иглу. Внутри домиков тепло и уютно, а вокруг льды, снега и императорские пингвины.

Заключение

Туризм является неотъемлемой частью экономической составляющей страны. Как и в любой другой отрасли, в туризме есть свои модерации, на сегодняшний день это экологизация, что есть - минимальный вред экологии. Популяризация глэмпинга, как часть экологического туризма, будет отличным решением для страны, т.к это: экологично, комфортно и в ногу со временем! На территории каждого государства есть природные, уникальные объекты, которые поражают своей красотой, создавая капсулы (глэмпинг) в таких местах, будет не только популяризоваться данный природный объект, а туризм в стране в целом. Подключив социальные сети, на сегодняшний день популяризовать природные объекты и комфортный туризм на много проще, чем когда-либо.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Типы глэмпингов. [Электронный ресурс] URL: <https://xn--c1aaolfhm4i.xn--p1ai/type/>
2. 101Hotels.com [Электронный ресурс] URL: <https://101hotels.com/russia/filter/glamping>
3. <https://sci-article.ru/stat.php?i=1644938038>